

**УРОЖАЙНОСТЬ И ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ
К ПОЛЕГАНИЮ СОРТОВ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
YIELD AND RESISTANCE TO FALLING OF WINTER BREAD
WHEAT VARIETIES IN THE MOSCOW REGION**

*М.С. Крахмалёва, Р.З. Мамедов, Я.С. Молодовский,
В.В. Бугрова, Е.В. Савинов
M.S. Krahmaleva, R.Z. Mamedov, Ya.S. Molodovsky,
V.V. Bugrova, E.V. Savinov*

*ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Немчиновка», Москва
FSBSI «Federal Research Center «Nemchinovka», Moscow
E-mail: korovushkina.mar@bk.ru*

Аннотация. При испытании 9 сортов озимой мягкой пшеницы селекции «ФИЦ «Немчиновка» в 2023-2025 годах, наибольшая урожайность выявлена у сорта Московская 28, 8,94 т/га. Устойчивость к полеганию выше 8 баллов отмечена у сортов Немчиновская 85, Немчиновская 14, Московская 31, Московская 28 и Васильевна. При оценке корреляции выявлено, что между урожайностью и устойчивостью к полеганию выявлена средняя отрицательная взаимосвязь, $r=-0,55$. Рассчитанный мексиканский индекс не имел сильной корреляции с устойчивостью к полеганию ($r=0,25$), поэтому его использование для отбора по этому признаку не является конструктивным.

Abstract. When testing 9 varieties of winter bread wheat bred by the Federal Research Center Nemchinovka in 2023-2025, the highest yield was recorded for the variety Moskovskaya 28, with an yield of 8.94 t/ha. The varieties Nemchinovskaya 85, Nemchinovskaya 14, Moskovskaya 31, Moskovskaya 28, and Vasilyevna were found to have a resistance to lodging above 8 points. When assessing the correlation, it was found that there was an average negative relationship between yield and lodging resistance, with $r=-0.55$. The calculated Mexican index did not have a strong correlation with lodging resistance ($r=0.25$), so its use for selection based on this trait is not constructive.

Ключевые слова: урожайность, озимая пшеница, сорт, устойчивость к полеганию, высота.

Keywords: yield, winter wheat, variety, lodging resistance, height.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность создания новых сортов озимой мягкой пшеницы для условий Российской Федерации, в том числе Центрального Нечерноземья остается неизменной на протяжении многих лет. Адаптационные свойства сорта при этом выступают одним из основных факторов

долгого и широкого его производства [1,2].

Устойчивость сортов к полеганию является важным направлением для селекции озимой мягкой пшеницы. Общеизвестным фактом является то, что лучшая зимостойкость, а в условиях центральных районов Нечерноземной зоны и продуктивность, характерна для высокостебельных сортов, однако наиболее устойчивыми к полеганию являются короткостебельные. Современные исследования и практический опыт селекционеров демонстрируют возможность совмещения в одном генотипе зимостойкости, урожайности и устойчивости к полеганию.

Погодные условия выращивания и провокационный фон для полегания пшеницы разнятся год от года, поэтому целесообразно применение альтернативных способов оценки образцов по устойчивости к полеганию. Мексиканский индекс (M_x), рассчитанный как отношение массы зерна с колоса к высоте растения, многими авторами рассматривается как показатель устойчивости стебля растений к полеганию [3,4,5].

Цель исследования – оценить сорта озимой мягкой пшеницы по урожайности, высоте и устойчивости к полеганию и взаимосвязи этих показателей. Рассмотреть целесообразность применения мексиканского индекса для оценки сортов немчиновской селекции по устойчивости к полеганию.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводили в 2023, 2024, 2025 годах в лаборатории селекции и первичного семеноводства озимой пшеницы ФГБНУ ФИЦ «Немчиновка».

Объектом исследования служили 9 сортов озимой мягкой пшеницы селекции ФГБНУ «ФИЦ Немчиновка»: Московская 39 (районирован в 1999 году), Московская 56 (районирован в 2008), Немчиновская 57 (районирован в 2009), Немчиновская 85 (районирован в 2021), Немчиновская 14 (на ГСИ с 2022 года), Московская 31 (на ГСИ с 2022 года), Московская 28 (на ГСИ с 2023 года), Московская 42 (на ГСИ с 2023 года) и Васильевна (на ГСИ с 2023 года).

Полевой опыт проводили на полях селекционного севооборота ФГБНУ «ФИЦ «Немчиновка», д. Соколово, Новомосковский административный округ, г. Москва в соответствии с Методикой Государственного сортоиспытания. Почва участка представлена дерново-подзолистыми суглинистыми грунтами, отличающимися содержанием гумуса 2,1%, слабокислой реакцией (рН 6,6) и запасами подвижных форм калия (81–120 мг K_2O /кг) и фосфора (101–150 мг P_2O_5 /кг) в пахотном слое 0–20 см. Агротехника возделывания озимой пшеницы в опыте, общепринятая для зоны. Предшественником озимой пшеницы

служил чистый пар. Минеральные удобрения вносили под предпосевную культивацию из расчета по д.в. $N_{48}P_{48}K_{48}$ (азофоска).

Сорта изучали в конкурсном сортоиспытании, площадь деланки 10 м², 4-х кратная повторность, норма высева 5 млн всх. семян на га. Математическую обработку экспериментальных данных проводили по Б.А. Доспехову. Для оценки устойчивости к полеганию применяли 9-ти балльную шкалу, где 9 баллов – полное отсутствие полегания.

Между урожайностью, высотой растений, баллом устойчивости к полеганию и мексиканским индексом были рассчитаны коэффициенты корреляции в программе Microsoft Excel.

Погодные условия 2023-2025 годов различались между собой. В 2023 году зимостойкость пшеницы в условиях посевов ФИЦ «Немчиновка» была хорошей, практически все образцы имели процент перезимовки выше 90. Полегание посевов было отмечено только в конце июля перед уборкой урожая, по причине выпадения большого количества осадков. Хорошая влагообеспеченность пшеницы во время налива зерна сформировала его крупным, выполненным, что в сочетании с хорошей перезимовкой дало высокую продуктивность озимой пшеницы.

Метеорологические условия вегетации 2023-2024 года отличались удовлетворительной перезимовкой, весной у озимой пшеницы было снижено число стеблей на 1 м². В летний период отсутствие сильных дождей со шквалистым ветром не вызвало полегание посевов. Также были благоприятные условия для налива зерна, что в конечном итоге сформировало удовлетворительную урожайность озимой пшеницы.

В 2025 году достаточные осадки во время налива зерна способствовали формированию крупного зерна, но в конце июля-начале августа регулярные дожди затрудняли проведение своевременной уборки урожая. В целом теплая, бесснежная зима, отсутствие полегания посевов и благоприятные условия для налива зерна сформировали относительно высокую урожайность озимой мягкой пшеницы.

Полегания посевов озимой пшеницы в условиях 2024 и 2025 годов практически не было выявлено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Оценивая продуктивность сортов озимой пшеницы, необходимо отметить, что их средняя урожайность в 2023-2025 годах была от 7,03 т/га у сорта Васильевна до 8,94 т/га у сорта Московская 28 (табл. 2). Одним из основных направлений селекционной работы является укорачивание длины стебля, поэтому ценностью представляют сорта с короткой соломиной, устойчивые к полеганию, наименьшая высота рас-

тений была у сортов Немчиновская 85 (75 см), Немчиновская 14 (77,8 см), Московская 31 (74,5 см) и Московская 42 (73,2 см). При оценке устойчивости к полеганию выделить можно сорта Немчиновская 85, Немчиновская 14, Московская 31, Московская 28 и Васильевна, имеющие по годам исследования балл устойчивости к полеганию выше 8. Рассчитанный мексиканский индекс был наибольшим у сортов Немчиновская 14, Московская 31 и Московская 42.

Таблица 1. Характеристика сортов озимой мягкой пшеницы по элементам структуры урожая, 2023-2025 гг.

Сорт	Урожайность, т/га	Высота, см	Устойчивость к полеганию, балл	Мексиканский индекс (Mx)
Московская 39	<u>7,36*</u> 4,21-9,26**	<u>96,7</u> 80-108,2	<u>7,1</u> 4-9	0,011-0,025
Московская 56	<u>8,10</u> 5,48-9,81	<u>101,5</u> 92,5-106	<u>7,0</u> 3-9	0,011-0,023
Немчиновская 57	<u>8,02</u> 5,22-10,22	<u>85,3</u> 70-93,5	<u>7,4</u> 4-9	0,012-0,029
Немчиновская 85	<u>6,76</u> 2,80-8,91	<u>75,0</u> 62,5-85	<u>8,2</u> 6-9	0,014-0,029
Немчиновская 14	<u>7,34</u> 4,44-9,13	<u>77,8</u> 65-84,5	<u>8,6</u> 7-9	0,017-0,035
Московская 31	<u>7,11</u> 3,73-8,30	<u>74,5</u> 60-82,5	<u>8,2</u> 6-9	0,016-0,035
Московская 28	<u>8,94</u> 7,61-9,70	<u>90,5</u> 83,5-100	<u>8,2</u> 6-9	0,015-0,026
Московская 42	<u>7,32</u> 3,91-10,23	<u>73,2</u> 61-87	<u>7,6</u> 4-9	0,018-0,036
Васильевна	<u>7,03</u> 4,25-8,71	<u>81,7</u> 75-85,5	<u>8,7</u> 8-9	0,013-0,031
НСР ₀₅	<u>0,76</u>	<u>8,3</u>	=	=

При расчете коэффициента корреляции урожайности с высотой была выявлена сильная положительная взаимосвязь, $r=0,72$, то есть наиболее урожайными являются высокорослые сорта (табл. 2). Однако урожайность имела среднюю отрицательную корреляцию с устойчивостью к полеганию ($r=-0,55$), то есть сорта озимой пшеницы немчиновской селекции могут совмещать в своем генотипе и высокую уро-

жайность, и способность не полегать при неблагоприятных факторах внешней среды. Также интересно, что между высотой и баллом устойчивости к полеганию выявлена средняя отрицательная корреляция ($r=-0,54$), то есть зависимость устойчивости к полеганию от высоты растений не является бесспорной.

Мексиканский индекс (Mx) показывает способность соломины нести нагрузку колоса и отражает возможности механических тканей соломины, следовательно, устойчивость к полеганию. В нашей работе коэффициент корреляции между мексиканским индексом и урожайностью, и высотой была сильной отрицательной, $r=-0,80$ и $-0,77$ соответственно. В нашем опыте рассчитанный мексиканский индекс имел слабую положительную корреляцию с баллом устойчивости к полеганию, поэтому использовать его для оценки образцов по этому признаку является нецелесообразным.

Таблица 2. Коэффициент корреляции между урожайностью, высотой и мексиканским индексом

	Урожайность	Высота	Устойчивость к полеганию	Мексиканский индекс
Урожайность	-	0,72	-0,55	-0,80
Высота	-	-	-0,54	-0,77
Устойчивость к полеганию	-	-	-	0,25
Мексиканский индекс	-	-	-	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2023-2025 гг. урожайность сортов озимой мягкой пшеницы селекции ФИЦ «Немчиновка» являлась высокой, от 7,03 до 8,94 т/га, наибольшая у сорта Московская 28. Устойчивость к полеганию у сортов Немчиновская 85, Немчиновская 14, Московская 31, Московская 28 и Васильевна была выше 8 баллов. Рассчитанный мексиканский индекс имел слабую корреляцию с баллом устойчивости к полеганию, поэтому его использование для оценки сортов озимой пшеницы по этому признаку не является целесообразным.

ЛИТЕРАТУРА

1. Питоня А.А. Новые сорта озимой мягкой пшеницы и ярового ячменя для Волгоградской области / А. А. Питоня, В. Н. Питоня, М. А. Кирюхина, П. А. Смутнев // Научно-агрономический журнал. – 2024. – № 3(126). – С. 49-54.

– DOI 10.34736/FNC.2024.126.3.007.49-54. – EDN PZPXTE.

2. Ковтун В. И. Адаптивный, универсальный сорт пшеницы мягкой озимой Степячка 3 / В. И. Ковтун, Л. Н. Ковтун // Сельскохозяйственный журнал. – 2024. – № 1(17). – С. 4-12. – DOI 10.48612/FARC/2687-1254/001.1.17.2024. – EDN PZDVMV.

3. Степанова Н. А. Определение продуктивности яровой мягкой пшеницы на основе селекционных индексов / В. С. Сидоренко, Ж. В. Старикова, В. А. Костромичева // Зернобобовые и крупяные культуры. 2021 № 3(39). С. 91–96. DOI :10.24412/2309-348X-2021-3-91-96. EDN: UGAANL.

4. Плиско Л. Г. Оценка селекционных линий яровой мягкой пшеницы по селекционным индексам / Л. Г. Плиско, В.Н. Пакуль // Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 12-3 (66). С. 127-130. DOI 10.23670/IRJ.2017.66.094.

5. Базюк Д.А. Использование селекционных индексов для оценки коллекционных образцов ярового ячменя *Hordeum vulgare* L. / Д.А. Базюк, А.А. Белозерова, Н.А. Боме // Аграрная наука. 2024; 387(10): 96–103. <https://doi.org/10.32634/0869-8155-2024-387-10-96-103>

УДК 631.531: 330:131

DOI 10.5281/zenodo.20427963

МЕХАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВЕ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ MECHANIZATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN SUGAR BEET SELECTION AND GRAIN PRODUCTION

¹*Е.В. Мезенцева, ²М.Д. Батраков*

¹*E. V. Mezentseva, ²M. D. Batrakov*

¹*Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свёклы,
Гулькевичи*

²*ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина», г. Краснодар*

¹*Pervomayskaya Selection and Experimental Station of Sugar Beet,
Gulkevichi*

²*Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar
E-mail: Imaybest@mail.ru*

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения технических средств в технологических процессах селекции и семеноводства сахарной свёклы. Исследования проводились в условиях ФГБНУ «Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свёклы». Проанализированы показатели эффективности использования технических средств, включая производительность агрегатов, снижение трудовых и энергетических затрат.